

BADIIY NUTQDA SINTAKTIK TAKRORNING O‘RNI

**A.Saminov, FarDU dotsenti,
D.Mamadaminova, FarDU magistranti**

Annotatsiya: *Badiiy nutqda sintaktik takror asosiy stilistik usullardan biri bo‘lib, u matnning ta‘sirchanligini oshirish, ohang va uslubni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada sintaktik takrorning lingvistik va stilistik xususiyatlari, uning badiiy nutqdagi o‘rni tahlil qilinadi.*

Аннотация: *В художественной речи синтаксический повтор является одним из основных стилистических приемов, имеющих важное значение для повышения эффективности текста, формирования тона и стиля. В данной статье анализируются лингвистические особенности синтаксического повтора и его роль в художественной речи.*

Annotation: *Syntactic repetition is one of the main stylistic techniques in literary speech, which plays an important role in increasing the effectiveness of the text, forming tone and style. This article analyzes the linguistic and stylistic features of syntactic repetition and its role in literary speech.*

Kalit so‘z va iboralar: *takror, anafora, epifora, infora, bo‘lakli takror, birikmali takror, predikativ takror.*

Tilning badiiylik jihatdan boyligi uning ifoda vositalariga bog‘liq. Badiiy asar mualliflari tasvirlanayotgan voqea-hodisaga o‘quvchining diqqatini tortish, uni bo‘rttirib ko‘rsatish, ta‘sir kuchini oshirish uchun turli xil sintaktik-stilistik vositalardan foydalanishadi. Badiiy nutqda eng ko‘p qo‘llaniladigan sintaktik-stilistik vositalardan biri bu – takror hisoblanadi. Takror so‘z yoki iboralarni aynan takrorlash orqali fikrning ta‘sirchanligini oshirishga xizmat qiladi. Bu usul yordamida muallif his-tuyg‘ularini chuqurroq ifodalaydi, tinglovchi yoki o‘quvchi e‘tiborini jalb qiladi hamda tasvir etilayotgan narsaga o‘zining shaxsiy munosabatini bildiradi.

Takror poetik va publitsistik asarlar tilida eng ko‘p qo‘llanadigan sintaktik-stilistik figura hisoblanadi. Eng mahsuldor ta‘sirchan takror ko‘rinishi – bu sintaktik takror usulidir. Nutqda so‘z birikmalari, gap bo‘laklari va gap turlarining aynan takrorlanishi natijasida sintaktik takror hodisasi yuzaga chiqadi¹.

She‘riyatda sintaktik takror nutqning estetik jihatdan ta‘sirini kuchaytirishga yordam beradi. Biroq bo‘lak yoki bir butun gapning takrorlanishi natijasida chuqur hayajon, ko‘tarinkilik, davomiylik, qat‘iylik kabi o‘ziga xos ma‘no qirralari ta‘kidlanadi. Sintaktik takror fikrni kengaytirishga, unga qo‘shimcha belgilar kiritishga, yangi o‘zgacha tomonlari ochishiga yordam beradi. Sintaktik takror semantik-grammatik-stilistik kategoriya sifatida keng ma‘nodagi hodisa bo‘lib, bu tor – yakka ma‘nodagi takror hodisalarining quyidagi turlarini o‘z ichiga oladi²:

1. Gap bo‘laklari takrori – bo‘lakli takror.
2. So‘z birikmalari takrori – birikmali takror.
3. Gap takrori – predikativ takror.

¹ Mamajonov A. Roziqova G. Sintaktik stilistikaning nazariy masalalari darslik. - Farg‘ona, 2024, 22-bet.

² Mamajonov A. Qo‘shma gap stilistikasi. – Toshkent, 1990. 19-bet.

1. Bo‘lakli takror. Bunda qiyoslanayotgan sintaktik konstruksiyalarning tarkibidagi gapning bir xil bo‘lagi aynan takrorlanadi. Masalan:

Manziling ufqlar osha munavvar,
Manziling har qalbga solar hayajon. (Shuhrat)

2. Birikmali takror qiyoslanayotgan konstruksiyalar tarkibida bir xil so‘z birikmasining takrorlanishi natijasida yuzaga chiqadi. Masalan:

Kulrang bulut kezinadi jim,
Kulrang bulut o‘xshar uyquga.
Kulrang bulut boshlaydi hujum,
Baqirib shivirlar ruhimga. (Shuhrat)

3. Predikativ takror – qiyoslanayotgan konstruksiyalar tarkibidagi bir butun predikativ birlikning bir xilda aynan qo‘llanishi:

Sen kelding, ko‘zimga yorishdi olam,
Sen kelding, ruhimda o‘zga bir otash. (Shuhrat)

Takroni sintaktik konstruksiya tarkibidagi o‘rniga qarab, professor A.Mamajonov quyidagicha tasnif qilgan³:

1. Anaforik takror. Anafora – she‘r yoki bandedagi misra, gaplarning boshidagi so‘z yoki so‘z birikmasining boshqa misralar boshida aynan takrorlanib kelishi. Anaforik takror sintaktik butunlikni tashkil qiluvchi komponentlarning bir xil grammatik shakllar bilan boshlanish usuli:

Meni esla, tashvish tushsa boshinga,
Meni esla, og‘u tomsa oshinga,
Meni esla, gar adashsang yo‘lingdan,
Meni esla, baxting uchsa qo‘lingdan,
Meni esla, gar eshitsang shum xabar (Shuhrat).

2. Epiforik takror. Takrorning xususiy ko‘rinishlaridan biri, she‘rdagi bir necha misra oxirida bitta so‘z yoki so‘z birikmasining takrorlanishi. Epiforik takror sintaktik konstruksiyani tashkil etuvchi komponentlarning aynan bir xil grammatik shakllar bilan tugallanish usuli:

Hamisha yarqirab yoning, bor bo‘ling,
Hayotning mehriga qoning, bor bo‘ling (Shuhrat).

3. Inforik takror. Inforik takror sintaktik konstruksiyani tashkil etuvchi komponentlar o‘rtasida bir xil grammatik shaklning aynan takrorlanish usuli:

Chechakka arz qilsam, chechak sarg‘aydi,
Bulutga arz qilsam, yig‘ladi yum-yum (Shuhrat).

4. Aralash (doiraviy) takror. Sintaktik konstruksiya komponentlarida takror turlarining birga qo‘llanish usuli:

a) anafora – epifora:
Raqsingda hayot, muhabbat bordir,
Raqsingda yurak, matonat bordir,
Raqsingda visol va nafrat bordir,
Raqsingda orom va rohat bordir (Shuhrat)

b) infora – epifora:

³ Mamajonov A. Roziqova G. Sintaktik stilistikaning nazariy masalalari darslik. - Farg‘ona, 2024, 24-bet.

Shu jahon hurmati qo‘ling ber, o‘rtoq,
Do‘stlaring behisob, yo‘ling ber, o‘rtoq (Shuhrat)

v) anafora – infora – epifora:

Yo ishchi bir soldat, yo bog‘bon soldat,

Yo qo‘shchi bir soldat, yo sarbon soldat (Shuhrat)

Bir sintaktik konstruksiya tarkibida ham anaforik, ham inforik, ham epiforik bo‘laklarning ishtirok etishi doiraviy takror hodisasini yuzaga chiqaradi. Sintaktik takrorning bu murakkab turi o‘zbek tilida takrorning boshqa turlariga qaraganda kam bo‘lsa-da, badiiy adabiyotimizda uchrab turadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, takror sintaktik-stilistik figura badiiy matnning muhim uslubiy vositasi bo‘lib, uning poetik ta‘sirini kuchaytiradi. Badiiy ifodaning imkoniyatlari cheksizdir, inson tafakkuri taraqqiy etgan sari bu imkoniyatlar ham rivojlanib, yangi badiiy usullar bilan boyib boradi. Inson nutqi orqali nafaqat atrof-muhitdagi voqelikni obyektiv tasvirlashi, balki o‘zining shaxsiy his-tuyg‘ulari, qarashlari va munosabatini ham ifodalashi mumkin. Shunday qilib, badiiy matn muallifning ijodiy dunyoqarashini aks ettiruvchi kuchli vosita sifatida xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Mamajonov A. Roziqova G. Sintaktik stilistikaning nazariy masalalari darslik. – Farg‘ona, 2024.
2. Mamajonov A. Qo‘shma gap stilistikasi. – Toshkent: Fan, 1990.
3. Lapasov J. Badiiy matn va lisoniy tahlil. – Toshkent, 1995.
4. Shuhrat. Tanlangan asarlar. Birinchi jild. – Toshkent, 1978.